

УДК 351/354(075.8)
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4650390>

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ)

IMPLEMENTATION OF THE REFORM OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN MODERN RUSSIA (ON THE EXAMPL OF THE CITY OF MOSCOW)

ЛЕПЕШКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Российский Государственный Социальный Университет,

LEPESHKIN VIACHESLAV,
Russian State Social University,

В статье рассматривается реализация реформы жилищно-коммунального хозяйства в современной России на примере города Москвы. Выделены особенности состояния ЖКХ города Москвы на современном этапе развития системы. Определены ключевые проблемы и пути решения посредством реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства города. В числе конкретных мер реформирования системы – осуществление более тщательного контроля со стороны государства; общая модернизация коммунальной инфраструктуры города; осуществление комплексного общественного контроля.

The article considers the implementation of the housing and communal services reform in modern Russia on the example of the city of Moscow. The features of the state of housing and communal services of the city of Moscow at the present stage of the system development are highlighted. The key problems and solutions are identified through the reform of the city's housing and communal services system. Among the specific measures to reform the system are the implementation of more thorough control by the state; the general modernization of the municipal infrastructure of the city; the implementation of comprehensive public control.

Ключевые слова: *жилищно-коммунальное хозяйство, реформирование ЖКХ, энергоемкость, водоснабжение и водоотведение, нормативно-правовая основа деятельности, жизнеобеспечение.*

Keywords: *housing and communal services, reform of housing and communal services, energy intensity, water supply and sanitation, regulatory framework, life support.*

ЖКХ представляет собой крупнейший сектор развития экономики современного государства. Элементами развития ЖКХ относятся эксплуатация и содержание жилищного фонда, осуществление деятельности в разках водоснабжения и водоотведения, тепло- и электроснабжения, проведение комплексной санитарной очистки территорий муниципальных образований, ведение дорожно-мостового хозяйства, а также комплекс осуществления содержания и благоустройства территорий. Учитывая разноплановый характер направлений деятельности жилищно-коммунального хозяйства, необходимо отметить, что процесс его реформирования имеет определенные трудности. При этом общее количество и представленный масштаб выявляемых проблем в системе ЖКХ представляет собой индикатор современного состояния российского общества.

Большое внимание развитию ЖКХ уделяется на различных уровнях власти: федеральный, субъектов РФ, муниципальном. В настоящее время стратегия по реформированию и развитию системы жилищно-коммунального хозяйства прорабатывается как на федеральном, так и на региональном уровнях, конкретные программы по развитию ЖКХ территорий имеются во всех субъектах Российской Федерации, а также в городах федерального значения.

Темпы осуществляемых изменений, при этом, не всегда соответствуют требованиям времени, в связи с чем требуется в посткризисную эпоху четкое осознание того, каковы возможности для изменения наличной ситуации в связи с реализацией реформы ЖКХ.

Основные задачи, направленные на реформирование данного сектора экономики, в последнее время носят приоритетный характер в ходе формирования целевых программ развития федерального уровня. Их решение создает условия для обеспечения возможности по улучшению жилищных условий и повышению общего качества жизни населения конкретного субъекта Российской Федерации.

Реализация задач по реформированию системы ЖКХ носит межведомственный и межотраслевой характер. Для их практической реализации необходимо участие федеральных органов государственной власти, заданные временные рамки и финансирование с учетом значительных бюджетных расходов [1]. Таким образом, реформирование жилищно-коммунального хозяйства в современных условиях имеет комплексный характер, практика их осуществления способствует положительному влиянию на общее социальное благополучие современного общества, рост уровня производства.

Принципиальное значение имеет также то, что имеются изменения в общем представлении о понимании сути жилищно-коммунального хозяйства, повышается уровень понимания ЖКХ как сложной системы, которая осуществляет обеспечение качества жизни современного человека и уровень комфорта основных направлений его жизнедеятельности.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой бизнес – среду, которая является выраженной и динамично развивающейся социотехнической системой, имеющей сложные механизмы деятельности. В такой бизнес – среде нет места проявлениям неэффективного использования имеющихся ресурсов, проявлениям коррупции, ограничения получаемой базовой информации, а также высокой степени рисков. При осуществлении комплексной трансформации значимых механизмов общественной координации, необходимо обратить внимание на общее снижение роли иерархии при управлении структурными элементами системы ЖКХ, повышение роли отраслевого рынка, повышения культуры управления и качества принимаемых управленческих решений.

Ряд исследователей отмечает расширенное понимание определения ЖКХ как совокупность создаваемых условий жизнедеятельности на территории муниципального образования и комфортных условия хозяйствования в городской среде.

В реалиях сегодняшнего дня Москва является крупнейшим промышленным, финансовым, образовательным, научным центром Российской Федерации. На территории города размещены 80% офисов крупнейших государственных, частных и основанных на ЧПП корпораций, центральные офисы коммерческих банков, официальные представительства 1560 крупнейших предприятий и холдингов России. В Москве расположены дипломатические представительства всех государств, с которыми имеются межправительственные соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Представители крупного бизнеса на территории города имеют объекты коммерческой и некоммерческой недвижимости. Более 42% валового регионального продукта (ВРП) в Москве создается за счет ренты. При этом показатели по городу выше на 17,3 пунктов показателей в среднем по России, что в денежном эквиваленте составляет 52,8 млрд. рублей.

Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время «столичная рента» продолжает использоваться недостаточно эффективно. Как элемент «бегства капиталов» часть

ВРП уходит из Москвы, а часть подвергается перераспределению правительством города в другие регионы. Также важно отметить, что часть ВРП расходуется бюджетом Москвы на дотации для убыточных секторов экономики нашего государства, в том числе на систему ЖКХ[4]. Анализ доходов населения и цен на потребительскую корзину по городу Москва показывает, что они выше, чем в большинстве субъектов Российской Федерации, при этом достаточно высокой продолжает оставаться неравномерность их распределения.

Имеющиеся особенности данного города при организации развития системы ЖКХ принимаются во внимание, при этом необходимые требования к качеству осуществляемых ЖКУ значительно выше. В целом по Москве наблюдается необходимость более высокого уровня финансирования, увеличение кадрового резерва, повышения требовательности в профессиональной компетентности работников сферы ЖКХ по городу [3].

По данным ВЦИОМ, анализируемая отрасль признается одной из важных подсистем жизнеобеспечения города в целом, посредством осуществляемой интеграции в 27% от имеющихся фондов экономики города Москва. Порядка 80% жилого фонда в настоящее время являются частной собственностью, при этом достаточное количество жилых помещений продолжает оставаться в государственной собственности города, через предоставление проживающим гражданам объекта жилья на основании договора социального найма или иных оснований в рамках действующего законодательства. Согласно статистическим данным на 01.01.2019 года на территории города Москвы учтенными являются 39930 жилых строений, общая площадь которых более 228 млн кв. метров. Также учету подверглись 75248 нежилых строений, которые имеют общую площадь 158,3 кв. метра.

Имеющийся на территории города жилищный фонд можно охарактеризовать как фонд с достаточно высокой степенью инженерного оснащения и капитальности строений, при присутствии различных видов благоустройства. На основании данных, представленных МосгорБТИ, техническое состояние жилищного фонда по городу Москве имеет следующие особенности: до 20% физического износа (хорошее состояние) наблюдается у 34,7% от общей площади зданий и строений, до 40% физического износа (удовлетворительное состояние) имеют 45,1%, до 60% физического износа (неудовлетворительное состояние) – 18,9% общего количества зданий, ветхоаварийное жилье составляет 1,3% от общей площади имеющегося на территории города жилищного фонда.

Анализ мощности канализационного, теплового хозяйства, а также системы водоснабжения и водоотведения указывает на то, что они в полном объеме покрывают имеющиеся потребности города в коммунальных услугах и в настоящее время уровень их использования составляет 77% от установленных мощностей по нормативам.

В последние 5 лет на территории города продолжают реализацию коммерческие проекты по осуществлению раздельного сбора, сортировки и извлечению вторичного сырья из коммунальных отходов. Объем заготовки вторичного сырья из коммунальных отходов по городу Москва в среднем составляет порядка 300 тыс. тонн в год. На территории города осуществляется работа и техническая эксплуатация 115 тысяч лифтов, которые ежедневно перевозят 25 миллионов человек и порядка 36 тысяч тонн грузов. Лифты подвергаются техническому обслуживанию и ремонту, на восстановление испорченных лифтов каждый год выделяется порядка 22 млн. рублей, процент лифтов, нуждающихся в капитальном ремонте или замене, по данным на 01.01.2019 года составляет 18% от общего количества.

В настоящее время стоит острая необходимость в развитии конкурентных отношений в ЖКХ города Москва.

Энергетический комплекс в настоящее время представляет собой одну из самых крупных централизованных систем энергоснабжения, которая осуществляет деятельность на основе теплофикации на базе ТЭЦ, за счет обеспечения при этом порядка 9,9% ВРП, 74,6% объема

промышленного производства, что составляет около 18% доходов консолидированного городского бюджета. Монополистами по обеспечению теплогенерирующих и электромощностей по городу Москва являются 14 ТЭЦ ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», а также 115 мини - котельных. Согласно данным статистики, установленная тепловая мощность основных источников тепла на 01.01.2019 года по городу Москва составляет 56 тыс. Гкал/ч, из них 66% от общего количества осуществляется силами ТЖЦ ОАО «Мосэнерго», 32% источниками ОАО «МОЭК». По данным проведенного исследования, большая доля выявленных нарушений в сфере конкуренции по энергетике г. Москвы связаны с деятельностью крупных сетевых компаний (естественно – монопольный сектор) [2]. Значительные нарушения связаны с уклонением от заключений договоров на передачу электроэнергии, с завязыванием невыгодных условий договора, на имеющиеся некорректные моменты в договорах относительно присоединения потенциальных потребителей к электрическим сетям.

Эксплуатацию и управление системой водоснабжения и водоотведения по городу Москва осуществляют МГУП «Мосводоканал» и ГУП «Мосводосток», что снижает возможность для конкурирующих компаний получить контракты на обслуживание.

Приведем в табл.1 результаты развития конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в 2016-2018 гг.

Таблица 1.

Показатели конкуренции в сфере ЖКХ по городу Москва						
Наименование исследуемого показателя	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
	Ед.	%	Ед.	%	Ед.	%
Всего организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ по городу Москва	1 751	100	1 185	100	1 138	100
В том числе по видам деятельности:						
управление многоквартирными домами - всего	252	14,39	343	28,95	411	36,2
из них:						
- государственной формы собственности	132	52,38	136	39,65	137	33,4
- частной формы собственности*	120	47,62	207	60,35	274	66,6
Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах - всего	749	42,78	745	62,87	727	63,8
из них:						
- государственной формы собственности	32	4,27	39	5,23	32	4,4
- частной формы собственности*	717	95,73	709	95,17	695	95,6

На основании представленной информации наглядно видно, что наличная ситуация в ЖКХ города Москвы имеет определенные отличия от ситуации по различным субъектам Российской Федерации. Основных региональных проблем на территории города нет, но неэффективность ЖКХ продолжает сохраняться, что приводит к непрозрачности и информационной закрытости отраслевых департаментов.

Следовательно, комплекс принимаемых управленческих решений для реформирования ЖКХ на территории города Москвы имеют принципиальные отличия от решений, которые могут иметь место для среднестатистического региона Российской Федерации. С другой стороны, проводимые реформы ЖКХ в анализируемом городе не могут быть полностью оторваны и независимы от тех управленческих решений, которые были приняты на федеральном уровне. Определенным выходом из сложившейся ситуации становится формирование библиотеки инвестиционных проектов для систем ЖКХ с применением уже имеющихся и созданием

новых (инновационных) методик для адаптации к значимым социально-экономическим и техническим особенностям территорий использования.

Основными путями решения выявленных проблем в сфере ЖКХ на территории города Москва могут быть следующие:

- осуществление более тщательного контроля со стороны государства (пересмотр системы тарифообразования с целью максимального ее упрощения и личностной ориентации на потенциального потребителя; увеличение правовой ответственности за недобросовестную деятельности организаций сферы ЖКХ и проявления коррупции, нарушения антимонопольного законодательства; поддержка развития конкурентной среды);

- общая модернизация коммунальной инфраструктуры города (установление инновационной системы энергосбережения в многоквартирных домах; усовершенствование приборов учета потребляемой электроэнергии и воды; обеспечение растущих потребностей через использование более мощных источников);

- осуществление комплексного общественного контроля (повышение роли общественных организаций при осуществлении контроля за проведением капитального ремонта; создание новых критериев для оценки качества и стоимости ремонтных работ; запроса котировок на конкретные услуги).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гумерова С.А. Основные направления и тенденции реформирования жилищно-коммунального хозяйства на основе применения инноваций // Экономика и управление. - 2018. - № 7. – С. 19 -22.
2. Иванова Ю.В. Государственно-частное партнерство при развитии системы ЖКХ: роль государственно-частного партнерства в развитии жилищно-коммунального комплекса современного мегаполиса // Российское предпринимательство. - 2019. - № 4.
3. Свиридова О.Ю. Реформирование системы ЖКХ в условиях современной действительности. М.: Наука, 2019. – 318 с.
4. Третьяков С.А. Анализ реформ системы ЖКХ в муниципальных образованиях. М.: Аналит – М., 2018. – 189 с.

© Лепешкин В.А., 2021.

